

ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Обиджонова Гулбахорхон Каххоржон кизи

Магистрант в Ташкентском государственном юридическом
университете

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498957>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-may 2024 yil

Ma'qullandi: 29-may 2024 yil

Nashr qilindi: 5-iyun 2024 yil

KEY WORDS

электронная коммерция,
электронная торговля,
документооборот, разрешение споров,
налогообложение, защита
персональных данных, ЮНСИТРАЛ, ЕС.

ABSTRACT

Данная статья рассматривает общетеоретические аспекты юрисдикционных вопросов в сфере электронной коммерции. Анализируются ключевые аспекты, связанные с определением юрисдикции в онлайн-среде, включая правовые и практические аспекты. Особое внимание уделяется различным моделям и подходам к регулированию электронной коммерции в контексте международного и национального права. Цель статьи - представить читателям фундаментальное понимание юрисдикционных вопросов, которые возникают в контексте электронной коммерции, и обсудить их в контексте современных правовых тенденций.

Эффективное регулирование торговли становится возможным лишь тогда, когда законодательство соответствует современным требованиям. Однако в настоящее время это представляется сложной задачей из-за быстрого развития науки и техники, что приводит к появлению новых сфер деятельности и объектов регулирования. Тем не менее, законодатель принимает меры по обновлению законодательной базы и правового регулирования, адаптируя существующие нормы к современным информационно-коммуникационным и цифровым технологиям. Но данный процесс невозможен без гармонизации международно-правового регулирования с целью преодоления противоречий между национальными законодательствами разных стран, в частности в сфере правового регулирования электронной торговли¹, касающихся в том числе единого понимания терминологии.

¹ Стрелец И.А., Чебанов С.В. Цифровизация мировой торговли: масштабы, формы, последствия // Мировая экономика и международные отношения. — 2020.— Т. 64.— № 1.— С. 15–25.— ISSN 0131–2227. Тедеев А.А. Электронная экономическая деятельность в сети Интернет // Законодательство и экономика. — 2003.— № 11.— С. 17.

Вопросы юрисдикции в сфере электронной коммерции касаются того, какие правовые нормы и правительственные органы будут применяться и иметь юрисдикцию в случае возникновения споров или нарушений в рамках электронных коммерческих сделок. Вот некоторые из основных аспектов, которые подпадают под юрисдикционные вопросы в этой сфере:

1. **Применение международного законодательства при осуществлении и регулировании электронной коммерции;**
2. **Вопросы разрешения споров;**
3. **Налогообложение.**

Применение международного законодательства при осуществлении и регулировании электронной коммерции

Если рассмотреть трактовку Международных организаций, то понятие «электронная коммерция» трактуется по-разному. Например, Всемирная торговая организация (ВТО) использует понятие «электронная коммерция» для обозначения производства, рекламы, распространения и реализации товаров через телекоммуникационные сети². «Большая восьмерка» определяет электронную коммерцию как использование электронных средств связи при заключении коммерческих сделок. Причем имеются в виду все возможные средства связи: факс, телефон, интернет и другие.

В п. «а» ст. 2 Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» 1996 года³ определяется понятие сообщения как операции по хранению, подготовке, получению и передаче информации с применением современных средств связи. Под средствами связи понимаются также электронная почта, электронный обмен информацией, телефакс, телекс и другие аналогичные средства. Электронный обмен данными/информацией означает передачу данных между устройствами с соблюдением установленных стандартов структуризации.

Распространена точка зрения, что электронной коммерции можно отнести не только совершенные сделки в электронной форме, но и весь сектор использования Интернета для совершения коммерческих операций, включающий такие этапы, как: а) реклама, б) представление товара; в) заключение сделки; г) послепродажная поддержка, д) построение отношений с покупателем⁴. Для определения такого широкого понятия используется такой термин «электронный бизнес».

Электронная коммерция включает в себя различные аспекты, такие как:

- электронный обмен информацией (Electronic Data Interchange, EDI),
- электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT),
- электронную торговлю (e-trade),
- электронные деньги (e-cash),
- электронный маркетинг (e-marketing),
- электронный банкинг (e-banking),
- электронные страховые услуги (e-insurance).

При анализе электронной предпринимательской деятельности можно сказать, что это специфическая форма бизнеса, использующая возможности интернет-коммуникаций для внутренних и внешних операций с целью получения прибыли.

Электронная коммерция базируется на трех ключевых процессах:

- возможность для поставщика размещать информацию о своих товарах (работах, услугах) в сети Интернет и принимать заказы в электронном виде;
- доступ потребителя к электронным каталогам продавца и возможность сделать заказ онлайн;

² <https://tradepol.hsc.ru/news/168044506.html>

³ https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce

⁴ Афонирова С.В. Электронные деньги. СПб., 2001. С.62.

- доступ и использование систем электронных платежей.

Хотелось бы отметить, что в Республике Узбекистан функционирует Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» (принят в новой редакции в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 мая 2015 года No ЗРУ-385), который в настоящее время регулирует отношения, возникающие в сфере электронной коммерции.

Если рассмотреть законодательство соседних стран, то при создании Закона "Об электронной торговле" Российская Федерация воспользовалась опытом Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и других стран в области электронной коммерции. Многие государства, такие как Аргентина, Канада, Колумбия, Дания, Италия, Люксембург, Малайзия, Южная Корея, Австралия, Сингапур и другие, использовали как основу для своих законодательных актов Образец закона об электронной торговле, разработанный Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. Этот образец был принят на 29-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли и рекомендован резолюцией 51/162 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 года⁵. Это обозначает, что основные принципы регулирования в сфере электронной коммерции вышеуказанных стран базируется на преодолении препятствий, возникающих из-за положений законодательства, которые нельзя изменить путем заключения соглашения, путем установления одинакового режима для бумажной и электронной информации. Этот одинаковый режим играет ключевую роль в обеспечении возможностей использования безбумажных средств передачи сообщений, что способствует повышению эффективности международной торговли.

Из существенных документов, рассматриваемых в данном контексте, следует выделить правовые акты, созданные Европейским союзом: Директива 97/7/ЕС Европейского Парламента и Совета Евросоюза от 20 мая 1997 года о "Защите прав потребителей при заключении договоров на расстоянии"⁶, Директива No 2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС о "Некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, включая электронную коммерцию" (Директива об электронной коммерции) (Люксембург, 8 июня 2000 года)⁷, а также Директива 97/66/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 15 декабря 1997 года⁸, касающаяся "Использования персональных данных и защиты неприкосновенности частной жизни в сфере телекоммуникаций"⁹.

Из-за определенных факторов электронная коммерция в Европейском союзе развивалась значительно медленнее, чем в США. В странах Европейского союза присутствовало большее количество скептиков по отношению к электронной коммерции, что затрудняло предпринимателям получение финансовой поддержки для этой сферы деятельности. Кроме того, предприниматели в области электронной коммерции столкнулись с организационными трудностями, такими как разнородность

⁵ Типовой закон об электронной торговле Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (Принят на 29 сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. Рекомендован резолюцией 51/162 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 года). https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/commerce.shtml (дата обращения: 1.01.2021)

⁶ Директива 97/7/ЕС Европейского Парламента и Совета Евросоюза от 20 мая 1997 года «О защите потребителей в случае заключения контрактов на расстоянии» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1023923(дата обращения: 1.01.2021).

⁷ Директива No 2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС о некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об электронной коммерции (Директива об электронной коммерции)(Люксембург, 8 июня 2000 года).

⁸ Директива 97/66/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 15 декабря 1997 года, касающаяся использования персональных данных и защиты неприкосновенности частной жизни в сфере телекоммуникаций <https://www.tgl.net.ru/files/infosafety/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%2097-66.pdf>(дата обращения: 1.01.2021).

и отсутствие единообразного подхода к законодательному регулированию. Широкая популярность интерактивных информационных услуг, таких как телетекст телевидения, влияла к интернету в Европейском союзе. Другим значительным препятствием для широкого распространения интернета в Европейском союзе была высокая стоимость телефонной связи, рассчитываемая по минутной тарификации. Однако после начального скептицизма электронная коммерция продемонстрировала активный рост и достигла своего текущего уровня популярности среди предпринимателей как в США, так и в Европейском союзе.

Вопросы разрешения споров

Онлайн-решение споров (Online dispute resolution, или ОРС) представляет собой методы разрешения конфликтов, использующие интернет-технологии и приравняемые к альтернативным методам урегулирования споров, таким как переговоры, медиация или арбитраж. ОРС применяется для разрешения споров между физическими лицами (С2С), коммерческими субъектами (В2С и В2В) и в перспективе может быть приспособлено для урегулирования межгосударственных конфликтов. Нормативные акты и законодательные инициативы, регулирующие ОРС, могут быть разделены на три категории: международные, национальные и частные. В этой области наиболее активными являются такие международные организации, как ICANN, ООН и Европейская Комиссия. В связи с особенностями интернет-торговли, такими как удаленность сторон, разные юрисдикции и сложности в установлении фактических обстоятельств, разрешение споров в этой сфере представляет собой отдельную и важную часть правового регулирования.

Если рассмотреть международную правовую базу, то можно отметить ряд международных актов для разрешения споров в сфере электронной коммерции. Единая европейская процедура урегулирования малых претензий (ЕССР) от 2009 года¹⁰, инициатором которого является Европейская Комиссия. Данная процедура вступила в силу для всех стран-членов ЕС, она предусмотрена для разрешения конфликтов, размер которых не должен превышать 5.000 евро (не включая расходы). Также Положение об ОУС в потребительской сфере за №524/2013 (The Regulation on consumer ODR) от 2013 года¹¹, также инициированная Европейской Комиссией. Данное Положение создает основу платформы ОУС для регулирования споров, возникающих в ходе онлайн-торговли. В 2016 году ЮНСИТРАЛ приняла Технические комментарии по урегулированию споров в режиме онлайн¹² с целью оказать помощь в деле разработки и использования систем УСО всем государствам, особенно развивающимся странам и государствам с переходной электронной коммерцияономикой, а также администраторам и платформам УСО, нейтральным лицам и сторонам, участвующим в процедуре УСО, Технические комментарии не имеют обязательной силы, носят описательный характер и отражают принципы справедливости, прозрачности, надлежащей правовой процедуры и подотчетности. Далее Азиатско-Тихоокеанским электронная коммерцияономическим сотрудничеством создано Разработка «Рамочного соглашения АТЭС для совместного разрешения споров онлайн для малых и средних предприятий (МСП) в сфере В2В» и соответствующих процедурных правил

¹⁰ https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/european-small-claims-procedure/index_en.htm

¹¹ REGULATION (EU) No 524/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR).

¹² Технические комментарии ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме онлайн ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Нью-Йорк, 2017 год (смотреть на сайте: <https://uncitral.un.org>).

2017 года¹³, которое формирует основные принципы ОУС в АТЭС, которые применяются на практике в рамках региональных пилотных проектов.

Налогообложение

В течение последних десяти лет налоговые администрации развитых стран и международные организации обращают внимание на развитие электронной коммерции. Проблемы налогообложения в этой области схожи во многих странах мира. Одним из основных сходств является неопределенность относительно того, кто и в какой бюджет должен вносить налоговые платежи. Из-за специфики электронной коммерции и отсутствия универсальных механизмов контроля за уплатой налогов даже передовые страны сталкиваются с налоговыми потерями.

В рекомендациях ОЭСР уделяется значительное внимание вопросам налогообложения в электронной коммерции¹⁴. Еще в 1998 году были утверждены основные принципы налогообложения в этой области, которые послужили основой для последующих рекомендаций. Эти рекомендации постоянно развиваются и улучшаются, поскольку вопрос налогообложения в сфере электронной коммерции становится все более актуальным.

Существует широко признанное разделение налогов на прямые и косвенные. Компании уплачивают как прямые (в основном налог на прибыль), так и косвенные налоги (НДС, акцизы или налог на продажу). Все эти налоги играют важную роль в финансировании бюджетов в большинстве развитых стран. Однако развитие электронной коммерции и международной торговли через интернет создает для них некоторые проблемы, особенно в контексте определения страны, которой должен быть уплачен налог. Это непосредственно связано с двойным налогообложением с одной стороны и потребностью в пополнении национальных бюджетов с другой.

Подводя итог, можно сказать, что развитые страны и международные организации сделали частичные шаги в решении проблем налогообложения в сфере электронной коммерции путем усовершенствования действующих налоговых механизмов, прежде всего в отношении НДС и его определения и уплаты. Несмотря на проведенные мероприятия, некоторые трудности остаются, что в значительной степени обусловлено отсутствием надежных инструментов контроля за компаниями, зарегистрированными в других юрисдикциях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Стрелец И.А., Чебанов С.В. Цифровизация мировой торговли: масштабы, формы, последствия // Мировая экономика и международные отношения. — 2020. — Т. 64. — № 1. — С. 125 — ISSN 0131-2227.
2. Тедеев А.А. Электронная экономическая деятельность в сети Интернет // Законодательство и экономика. — 2003. — № 11. — С. 245.
3. Директива №97/7/ЕС Европейского Парламента и Совета Евросоюза от 20 мая 1997 года «О защите потребителей в случае заключения контрактов на расстоянии» (смотреть на сайте: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1023923).
4. Директива №2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС о некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об электронной коммерции (Директива об электронной коммерции) (Люксембург, 8 июня 2000 года).
5. Директива №97/66/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 15 декабря 1997 года, касающаяся использования персональных данных и защиты

¹³ FotC Strengthening Economic and Legal Infrastructure (SELI) 8th Meeting 3 March 2019(смотреть на сайте: <https://mddb.apec.org>).

¹⁴ Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions / The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (<http://www.oecd.org/ctp/consumptiontax/1923256.pdf>).

неприкосновенности частной жизни в сфере телекоммуникаций (смотреть на сайте: <https://www.tgl.net.ru/files/infosafety>).

6. General Usage for International Digitally Ensured Commerce: (смотреть на сайте: <http://www/iccwbo.org>).

7. REGULATION (EU) No 524/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR).

8. Технические комментарии ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме онлайн ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Нью-Йорк, 2017 год (смотреть на сайте: <https://uncitral.un.org>).

9. Alm J., Martinez-Vazquez J., Wallace S. Taxing the hard-to-tax: lessons from theory and practice. — London: Elsevier B. V., 2004. — P. 338.

10. <https://tradepol.hse.ru>

11. <https://uncitral.un.org/ru>

12. <https://europa.eu>

